

HARAKATLI O`YINLAR ORQALI SPORT ELEMENTLARINI O`RGATISH

Madolimov Nodirjon Egamberdiyevich

Uchko'prik tumani 12-o'rta maktab

jismoniy tarbiya fani o'qituvch

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12542415>

Pedagogik tadqiqot yordamida ishda ilgari surilgan farazlarning haqqoniyligi tekshirildi. Ushbu tadqiqot kichik maktab yoshidagi bolalar bilan umumta'lim maktablarida dars vaqtida bizning ishlanmalarimizga mos ravishda tashkillashtirilgan jismoniy tarbiyani jadallashtirish jarayonining yangi pedagogik texnologiyasi samaradorligini o'rganish uslubi hisoblanadi. Jismoniy tarbiyani tashkillashtirishning ushbu uslubiyatiga xos asosiy xususiyatlar quyidagilardan iborat (1-rasm).

1-rasm. JT darslari jarayonini yakkakurash elementlari bo'lgan harakatli o'yinlar yordamida tashkillashtirish usuliyatiga xos xususiyatlar.

Rekreasiya vositasi hisoblangan harakatli o'yin qator sifatlariga ega bo'lib, unda o'yin ishtirokchilarining his-tuyg'uga boyligi muhim o'rin egallaydi. His-tuyg'ular o'yinda murakkab tavsifga ega. Bu o'yinda mushaklar faoliyatidan,

tetiklik tuyg'usidan, jamoali o'yinda do'stona muloqotda bo'lish imkoniyatidan, o'yinda qo'yilgan maqsadga erishishdan zavqlanish hamdir.

Harakatli o'yin o'yin faoliyatining shunday jihatlariga tegishliki, ularda harakatlarning ahamiyati aniq ifodalanadi. Harakatli o'yin uchun uning mavzusi, g'oyasi bilan asoslangan, ijodiy, faol harakatlar xos. Bu harakatlar qisman qoidalar bilan chegaralanadi (umum qabul qilingan, boshqaruvchi yoki o'yinchilar tomonidan o'rnatilgan) va qo'yilgan maqsadga erishish yo'lida har xil qiyinchiliklarni yengishga yo'naltiriladi¹.

Qat'iy me'yorlashtirilgan mashqlarga nisbatan harakatli o'yinlarning afzalligi shundaki, o'yin hamma vaqt fikr bildirish, tasavvur, ijod bilan bog'liq, hissiy ko'tarinki ruhda kechadi, harakat faolligini oshiradi. O'yinda tabiiy harakatlar ko'pincha qiziqarli, erkin qo'llaniladi.

Harakatli o'yinlar, odatda, qatnashchilardan maxsus tayyorgarlikni talab qilmaydi. Bitta harakatli o'yin har xil sharoitlarda, ko'p va kam sonli ishtirokchilar bilan, har xil qoidalar bo'yicha o'tkazilishi mumkin.

O'yinni o'tkazish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi: o'yinga tayyorlanish, o'yinning o'zi, o'yin muhokamasi va g'oliblarni taqdirlash.

O'yinga tayyorlanish - bu bosqich maktab o'quvchilarining o'yinda to'laqonli ishtiroki uchun yetarli bo'lgan zaruriy harakatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan, bu zaruriy o'yin harakatlarining shakllanishini ta'minlovchi tayyorlov mashqlaridir.

O'yinning borishi va o'yinchilar harakatini kuzatish. O'yinni tushunib olish va o'yin vaqtida ishtirokchilarning o'zini tutishi ko'p darajada uni to'g'ri boshqarishga bog'liq. Har bir o'yin obyektiv, his- tuyg'uga berilmay hakamlik qilishni talab etadi. Hakam hamma o'yinchilarni ajrata oladigan va ularga halaqit bermaydigan, kuzatish uchun qulay joy topishi kerak. O'yinni uyushqoqlik bilan va o'z vaqtida boshlash zarur. O'yin signal bo'yicha boshlandi. Bolalar o'yin qoidalariga ongli ravishda amal qilishga o'rgatildi. O'yin jarayonida ishtirokchilarning ijodiy g'oyalari rivojlanishiga yordam berish lozim. Rahbar bolalarni o'yinga qiziqtirishi kerak. O'yinchilar zimmasiga yuklangan vazifalar va qoidalarining haqqoniy bajarilishiga, ongli intizomga erishish talab etiladi. Biz qo'llagan o'yinlarimizni quyidagi sxema bo'yicha tushuntirdik (2-rasm).

Harakatli o'yinlarda har bir o'yinchining imkoniyatlarini, uning o'sha paytdagi jismoniy holatini hisobga olish qiyin. Optimal yuklama bilan ta'minlash kerak bo'ladi. Shiddatli yuklamalarni dam olish bilan almashtirib turish kerak.

2-rasm. Harakatli o'yinlarni tushuntirish ketma-ketligi.

O'yinning davomiyligi uning tavsifiga, shug'ullanish sharoitlariga va shug'ullanuvchilar tarkibiga bog'liq. Boshqaruvchi o'yinni bolalar charchamasidanoq, ularning harakati faol va his-tuyg'ularga boy bo'lib turganida tugatishi, o'yinga qiziqish uyg'otishi kerak².

Biz yana shuni aniqladikki, mashg'ulot jarayonida hal etiladigan vazifalar va o'yinning murakkabligiga bog'liq holda, boshqaruvchi quyidagi jihatlarni e'tiborga olishi kerak (6-rasm).

² Xo'jayev F. Raximkulov K.D., Nigmanov V.V. «Sport va harakatli o'yinlar, o'qitish uslubiyoti» o'quv qo'llanma, Toshkent, TDPU, 2008

O'yinni har xil usullar bilan boshqarish mumkin (3-rasm).

3-rasm. Jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlarni to'g'ri tashkillashtirishga va o'tkazishga yordam beruvchi usuliy yo'llar³.

Jamoali harakatli o'yinlarni tashkillashtirishda shuni esda tutish kerakki, jamoalar kuchi taxminan teng bo'lsa, bolalarga o'ynash qiziq bo'ladi. Shuning uchun, jamoalarni tuzar ekan, pedagog o'yinchilarning kuchlarini yetarlicha yaxshi bilishi va iloji boricha uni qat'iy qarorlar bilan boshqarishi kerak. Bolalarni erkin o'yin faoliyatida maksimal darajada to'qnashuv-larsiz usullar bilan jamoalar tuzishga o'rgatish zarur, masalan:

- qatorda hisob o'tkazish (o'yinchilar tuzilgan jamoalar soniga bog'liq holda 1-2- yoki 1-3- odamga hisob o'tkazadilar);
- sardorlar tanlovi bo'yicha jamoalar tuzish (sardorlar navbat bilan o'z jamoasiga o'yinchilarni chaqiradilar);
- har qanday o'yinda bir xil tarkibdagi o'yinchilarning doimiy jamoalarini tuzish va boshqalar.

O'yin natijalarini aniqlash katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. O'yin oxirida rahbar uning natijalarini e'lon qilishi zarur. O'yin natijalarini qisqa va lo'nda qilib, haqqoniy, xech kimga yon bermasdan e'lon qilish kerak, bu bolalarni o'z harakatlarini to'g'ri baholashga o'rgatadi. Natijalar e'lon qilinayotganda,

harakatli o'yinlarni o'tkazish davomida ishtirokchilar yo'l qo'yan xatolarni ko'rsatgan holda tahlil o'tkazish kerak.

4-rasm. Yakkakurash elementlari bo'lgan harakatli o'yinlarni o'tkazish bo'yicha tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar⁴.

Shunday qilib, oddiy harakatli o'yinlar qisman sport o'yinlari bilan almashtiriladi ayniqsa o'quvchilar bilan maktabdan tashqari sharoitda va

⁴ Xo'jayev F. Raximkulov K.D., Nigmanov V.V. «Sport va harakatli o'yinlar, o'qitish uslubiyoti» o'quv qo'llanma, Toshkent, TDPU, 2008

sinfdan tashqari vaqtda o'tkaziladi, chunki o'yinchilarni soniga qarab chegaralangan o'yin qoidalari va uni o'tkazish uchun ko'p vaqt talab qilinadi. Darsda ularni o'tkazish qa'tiy bo'ladi. Agarda u o'tkaziladigan bo'lsa unda soddalashtirilgan qoidalar bo'yicha o'tkaziladi. Harakatli o'yinlar bo'yicha to'siqlardan oshib o'tish bilan estafeta, kurash, uloqtirish, sakrash, tirmashib chiqish va oshib o'tish bilan shuningdek yarim sport o'yinlari bo'yicha musobaqalar keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori: «O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida». (27 may, 1999 yil, № 271). qq «Sport» gazetasi, 28 may, 1999.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni: «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida». (Yangi tahriri, 27 iyun, 2000 yil). qq «Sport» gazetasi, 28
3. Usmonxo'jayev T.S., Xo'jayev F. «Haraktli o'yinlar» o'quv qo'llanma, Toshkent, 1992
4. Usmonxo'jayev T.S. Meliyev X. «Milliy harakatli o'yinlar» o'quv qo'llanma, Toshkent, 2000
5. Xo'jayev F. Raximkulov K.D., Nigmanov V.V. «Sport va harakatli o'yinlar, o'qitish uslubiyoti» o'quv qo'llanma, Toshkent, TDPU, 2008
6. Xo'jayev F. Rahimkulov K.D. «Harakatli o'yinlar va uni o'qitish uslubiyoti» Cho'lpon nashriyoti, 2011
7. Исматова, Н. М. (2017). Побудительные предложения в английском и в узбекском языках. Молодой ученый, (22), 472-473.
8. Makhmudovna, I. N. (2022). TOPONYMS CONSTRUCTED BY COMPOUND NOUNS WITH THE COLOR COMPONENT. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
9. Makhmudovna, I. N. (2022). TOPONYMS CONSTRUCTED BY COMPOUND NOUNS WITH THE COLOR COMPONENT. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
10. Ismatova, N. M. (2022). TOPONYMS EXPRESSED IN ENGLISH WITH A COMPOUND NOUN WITH A COLOR COMPONENT. In Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики (pp. 101-104).
11. Sodiqova, S. (2017). Teaching writing through games. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 228-229).
12. Sodiqova, S. T. (2023). SIMILE IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.
13. Sodiqova, S. (2023). THE ADVANTAGES OF GAME-BASED LEARNING IN THE ENGLISH LESSONS. In Fergana state university conference (pp. 223-223).

14. Sodiqova, S. (2023). ERROR CORRECTION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
15. Rahmonova, N. (2024). TEACHING ENGLISH THROUGH LITERATURE AND CONNECTING WITH LANGUAGE TEACHING. Kokand University Research Base, 224-229.
16. Usmonov, S., Boltaboeva, U., Rahmonova, N., & Akbarov, T. (2021). Pedagogical Approaches To Educating Future Actors. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(05), 85-90.

